

PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO EM PACIENTES CRÍTICOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Prevention of urinary tract infection in critical patients: integrative review

Prevención de la infección del tracto urinario en pacientes críticos: revisión integrativa

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14209962

Recebido: 07/11/2024 | Aceito: 18/11/2024 | Publicado: 23/11/2024

Gabrielly Vailant Quintão
Graduanda em enfermagem
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: gabrielly.quintao@ufv.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-4318-3291>

Cecília Akemi Bruzzi Kobayashi
Graduanda em enfermagem
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: cecilia.kobayashi@ufv.br
Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9116-4040>

Isabelle Cândido Mota
Graduanda em enfermagem
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: isabelle.mota@ufv.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-2527-9273>

João Henrique Corrêa Silva
Graduando em enfermagem
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: joao.silva21@ufv.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-5587-7906>

João Henrique dos Santos Felisberto
Graduando em enfermagem
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.
E-mail: joao.felisberto@ufv.br
Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-4801-7091>

Juliane Carrara Lanzieri
Graduanda em enfermagem
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: juliane.lanziere@ufv.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-7118-7033>

Stela de Amorin Ferreira

Graduanda em enfermagem

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: stela.ferreira@ufv.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-8624-1698>

Luiza Florindo de Alcântara

Graduanda em enfermagem

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: luiza.florindo@ufv.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5727-3672>

Thaina Gonçalves dos Santos Felipe de Sousa

Graduanda em enfermagem

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

E-mail: thaina.sousa@ufv.br

Orcid: <http://orcid.org/0009-0004-9801-9291>

Luana Vieira Toledo

Doutora em Enfermagem

Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

Email: luana.toledo@ufv.br

Orcid: <http://orcid.org/0000-0001-9527-7325>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) system.*

RESUMO

Introdução: as infecções do trato urinário estão fortemente associadas ao uso de cateter vesical em pacientes críticos, especialmente em Unidades de Terapia Intensiva, onde seu impacto aumenta o tempo de internação e a morbimortalidade. Apesar de políticas e diretrizes de prevenção, a alta incidência persiste tanto no Brasil quanto internacionalmente, destacando a necessidade de fortalecer as ações de enfermagem baseadas em evidências para prevenir essas infecções. **Objetivo:** analisar as evidências científicas sobre as ações de enfermagem na prevenção de infecção do trato urinário em pacientes críticos. **Metodologia:** trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados BVS e PubMed, a partir dos descritores “Infecções Relacionadas a Cateter”; “Prevenção de Doenças”; “Segurança do Paciente”; “Cuidados de Enfermagem”. **Resultados e Discussão:** 13 artigos compuseram o corpus de análise e verificou-se que a adoção de programas de redução de infecções em unidades de terapia intensiva é eficaz no combate à infecção do trato urinário, especialmente quando combinam diferentes estratégias baseadas em evidências científicas com foco na segurança do paciente e abordagem multidisciplinar. Dentre as ações destacam-se a implementação de protocolos, a implementação de lembretes diários sobre a retirada do cateter e a adoção de

práticas educativas com os profissionais. No entanto, a implementação enfrenta desafios devido à sobrecarga da equipe de enfermagem. Conclusão: a literatura apresenta diferentes ações para prevenção de infecção do trato urinário destacando que para o êxito deve-se envolver uma equipe multiprofissional.

Palavras-chave: Enfermagem; Infecções Relacionadas a Cateter; Prevenção de Doenças; Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: Urinary tract infections are strongly associated with the use of urinary catheters in critically ill patients, especially in intensive care units, where their impact increases length of stay, morbidity and mortality. Despite prevention policies and guidelines, the high incidence persists both in Brazil and internationally, highlighting the need to strengthen evidence-based nursing interventions to prevent these infections. **Objective:** To analyze the scientific evidence on nursing interventions to prevent urinary tract infections in critically ill patients. **Methodology:** This is an integrative literature review performed in the VHL and PubMed databases using the descriptors "Catheter-Related Infections", "Disease Prevention", "Patient Safety", "Nursing Care". **Results and Discussion:** Thirteen articles made up the corpus of analysis and it was found that the implementation of infection reduction programs in ICUs is effective in combating UTI, especially when they combine different strategies based on scientific evidence with a focus on patient safety and a multidisciplinary approach. Interventions include the implementation of protocols, the introduction of daily catheter removal reminders, and the adoption of professional education practices. However, implementation is challenging due to overburdening of the nursing team. **Conclusions:** The literature presents different interventions to prevent UTI, highlighting that a multiprofessional team must be involved for success.

Keywords: Nursing; Catheter-Related Infections; Disease Prevention; Patient Safety; Nursing Care.

RESUMEN

Introducción: Las infecciones del tracto urinario están fuertemente asociadas al uso de sondas vesicales en pacientes críticos, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, donde su impacto aumenta la duración de la estancia y la morbimortalidad. A pesar de las políticas y directrices de prevención, la alta incidencia persiste tanto en Brasil como a nivel internacional, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las acciones de enfermería basadas en la evidencia para prevenir estas infecciones. **Objetivo:** analizar la evidencia científica sobre las acciones de enfermería para prevenir las infecciones urinarias en pacientes críticos. **Metodología:** se trata de una revisión bibliográfica integradora realizada en las bases de datos BVS y PubMed, en la que se utilizaron los descriptores "Enfermería"; "Infecciones Relacionadas con Catéteres"; "Prevención de Enfermedades"; "Seguridad del Paciente"; "Atención de Enfermería". **Resultados y discusión:** 13 artículos constituyeron el corpus de análisis y se constató que la adopción de programas de reducción de infecciones en las unidades de cuidados intensivos es eficaz en la lucha contra la infección urinaria, especialmente cuando combinan diferentes estrategias basadas en la evidencia científica con un enfoque en la seguridad del paciente y un abordaje multidisciplinar. Las acciones incluyen la aplicación de protocolos, la implantación de

recordatorios diarios sobre la retirada de sondas y la adopción de prácticas educativas con los profesionales. No obstante, la implementación se enfrenta a desafíos debido a la sobrecarga del equipo de enfermería. Conclusión: la literatura presenta diferentes acciones para prevenir las infecciones del tracto urinario, y destaca la necesidad de que participe un equipo multiprofesional para que esto tenga éxito.

Palabras clave: Enfermería; Infecciones Relacionadas con Catéteres; Prevención de Enfermedades; Seguridad del Paciente; Atención de Enfermería.

INTRODUÇÃO

Segundo a Portaria nº 2.616/98 do Ministério da Saúde do Brasil, as Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS) são caracterizadas como uma infecção emergente após 72 horas de internação do paciente em ambiente hospitalar, geralmente relacionada ao uso de dispositivos invasivos em procedimentos terapêuticos.(Gomes, 2020) As infecções relacionadas à assistência à saúde são um dos agravos adversos mais prevalentes associados à qualidade da assistência ofertada, sendo consideradas um grave problema de saúde pública, uma vez que aumentam a morbimortalidade e afetam negativamente a segurança do paciente.(Anvisa, 2021)

Fatores como a gravidade do estado clínico do paciente e a longa permanência no ambiente hospitalar ampliam os riscos de ocorrência de infecção, sobretudo pela maior necessidade do uso de dispositivos invasivos como componentes da terapêutica. (Teles, 2020). Entre as principais formas de infecção nesse contexto, são mais prevalentes as infecções do trato respiratório, infecções na corrente sanguínea e as infecções do trato urinário, sendo constantemente associadas ao uso de dispositivos invasivos. As infecções do trato urinário (ITU) estão relacionadas diretamente à inserção do cateter vesical de demora durante o tempo de internação do paciente, no qual o uso do dispositivo corresponde a uma incidência de 80% entre os casos de infecção urinária, devido ao aumento da pressão seletiva para o surgimento e colonização de organismos multirresistentes. (Gomes, 2020; Oliveira, 2021)

Quando as IRAS acometem pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), impactam no tratamento, no aumento do tempo de internação do paciente e nos cursos relacionados ao tratamento, além de repercutir negativamente no aumento da morbimortalidade do paciente (Pereira, 2023). Nesse sentido, o planejamento e a execução de medidas eficazes para a prevenção e controle da infecção associada ao uso de dispositivos invasivos é fundamental, sobretudo aos pacientes críticos, visando o oferecimento de uma assistência segura. (Teles, 2020)

Medidas relacionadas à vigilância, higienização das mãos, adesão aos protocolos operacionais e a educação permanente e continuada da equipe devem ser constantemente incentivadas em todos os ambientes, sobretudo no setor de terapia intensiva. (Teles, 2020) No entanto, apesar da existência de diversas políticas e estabelecimento de normativas e diretrizes para o controle de infecção, estas não têm se mostrado tão resolutivas na prática, tendo em vista

que a incidência de infecção no Brasil e em diversos outros países não têm reduzido. No Brasil, as ITU foram responsáveis por cerca de 35% a 45% das IRAS em pacientes adultos, sendo aproximadamente 75% dos casos associados ao uso de cateter vesical de demora (CVD). Em pacientes internados nas UTIs, foi observado que cerca de 88,9% fazem uso deste dispositivo. (Santos, 2023) Em contrapartida, a nível internacional, a alta incidência das infecções do trato urinário também se mantém elevadas, sobretudo na China, país em que cerca de 75 a 80% destas infecções estão relacionadas ao cateterismo urinário. (Almeida, 2023)

Tendo em vista a garantia da segurança do paciente e o papel fundamental do enfermeiro frente ao cuidado ofertado aos pacientes críticos, atuando na prevenção, identificação e tratamento das infecções do trato urinário, o presente estudo torna-se extremamente necessário. Nesse contexto, o estudo tem como objetivo analisar as evidências científicas sobre as ações de enfermagem na prevenção de infecção do trato urinário em pacientes críticos.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo do tipo revisão integrativa de literatura. Na primeira etapa do estudo, foi elencado o tema e a questão de pesquisa. O tema de interesse da pesquisa foi as ações de enfermagem para prevenção de infecção do trato urinário em pacientes críticos. A questão norteadora da pesquisa foi: o que se tem publicado na literatura científica sobre ações de enfermagem direcionadas à prevenção de infecção do trato urinário em pacientes críticos?

Na segunda etapa da pesquisa, foram elencados os descritores de assunto e as bases de dados a serem pesquisadas. Os descritores de assunto foram elencados por meio da consulta aos Descritores em Ciências da Saúde, disponíveis na Biblioteca Virtual em saúde. Assim, para a busca nas bases de dados nacionais foram utilizados os descritores “Enfermagem”, “Infecções Urinárias” e “Cuidados Críticos”. Utilizou-se o operador booleano “and” para a combinação dos descritores.

A partir da estratégia de busca utilizando a combinação dos três descritores [(Enfermagem) AND (Infecções Urinárias) AND (Cuidados Críticos)], realizou-se a pesquisa nas seguintes bases de dados: *U.S. National Library of Medicine National Institute of Health* (PubMed - MEDLINE) e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). O levantamento bibliográfico foi realizado no período de 25 a 27 de junho de 2024. O quadro 1 apresenta um panorama dos artigos encontrados nas bases de dados pesquisadas.

Quadro 1: Sistematização da busca eletrônica sobre as publicações relacionadas a infecção do trato urinário nas diferentes bases de dados científicas. Viçosa, MG, Brasil. 2024.

Base de Dados	Número de Artigos
PUBMED	131
BVS	32

Fonte: Quintão G.V et al. 2024

Na terceira etapa da pesquisa, foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão dos estudos. Os critérios de inclusão utilizados para a seleção da amostra foram: artigos originais, publicados na literatura nacional e internacional, cujo foco tenha sido as ações de enfermagem realizadas para prevenção de infecção do trato urinário em pacientes críticos, escritos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Foram excluídos da pesquisa os estudos no formato de editoriais, opiniões ou comentários, resumos, monografias, dissertações e teses, e estudos de revisão de literatura ou integrativa. Não se delimitou um recorte temporal para a escolha das publicações, uma vez que pretendeu-se explorar todas as publicações existentes relacionadas à temática. Assim, a população do estudo foi composta por 163 artigos. Procedeu-se à seleção dos artigos que iriam compor a amostra do estudo a partir da leitura do título, resumo, e artigo na íntegra, com auxílio da plataforma Rayyan conforme referencial metodológico para estudos do tipo revisão integrativa (Page, 2022).

Figura 1: Processo de seleção amostral das publicações sobre infecção do trato urinário nas bases de dados nacionais e internacionais. Viçosa, MG, Brasil. 2024.

Fonte: Os autores 2024.

Na quarta etapa, foram elencadas as informações que seriam extraídas dos artigos publicados. Para tanto, foi elaborado um instrumento para reunir e sintetizar as informações chave do estudo. O instrumento continha as seguintes variáveis: autor, ano de publicação, objetivo, delineamento do estudo, nível de evidência, amostra, principais resultados e conclusão. Os dados extraídos foram analisados segundo os conteúdos apresentados pelos artigos, utilizando estatística descritiva. Os estudos foram categorizados quanto ao nível de evidência, de acordo com a seguinte classificação: nível I – metanálise ou revisões sistemáticas; nível II – Ensaio Clínico Randomizado Controlado; nível III – Ensaio Clínico sem Randomização; nível IV – Estudos de corte e de caso controle; nível V – Revisões sistemáticas de estudos descritivos; nível VI – estudos descritivos; nível VII – opinião de especialistas (Montagna, 2019). Cabe ressaltar que a descrição do delineamento do estudo seguiu à classificação definida pelos autores.

Na quinta etapa da pesquisa, os resultados foram interpretados a partir da extração das informações obtidas na etapa anterior do estudo. Por fim, na sexta etapa, foi apresentada a síntese do conhecimento extraído acerca do que se tem publicado sobre banho no leito em pacientes adultos em cuidados críticos, a partir da organização dos artigos em quadros sinópticos, de acordo com o objeto central dos artigos que compuseram a amostra do estudo.

RESULTADOS

Após a coleta de dados ao todo foram selecionados 13 artigos que abordavam estratégias para a prevenção de infecções em pacientes críticos.

Quadro 2 – Síntese dos artigos que tratam da prevenção de infecção do trato urinário em pacientes críticos. Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 2024

Autor/Ano	Objetivo	Delineamento do estudo/amostra / Nível de Evidência	Ações de Enfermagem para prevenção de ITU	Conclusão
Alanazi, F. K. et al. (2023).	Explorar a cultura de segurança, a qualidade do atendimento, o atendimento perdido entre enfermeiros que trabalham em UTIs para adultos e investigar o efeito desses fatores em infecções relacionadas à assistência à saúde.	Estudo transversal em cinco hospitais / n= 313 enfermeiros n = 23.530 pacientes / (Nível V)	Mudanças na prática de trabalho dos enfermeiros direcionadas a atitudes positivas de segurança, como: Alta pontuação na subescala de satisfação no trabalho referente ao Questionário de Atitudes de Segurança (SAQ); Alta pontuação para as subescalas de cultura de segurança geral, gestão hospitalar e comportamento de segurança do SAQ; Alta pontuação nas subescalas de clima de segurança e gestão da unidade do SAQ; Redução do número de pacientes por enfermeiros.	Uma forte cultura de segurança em UTIs está ligada a uma menor incidência de IRAS, inclusive ITU. Melhorar os níveis de pessoal de enfermagem pode reduzir a carga de trabalho, levando ao aumento da satisfação no trabalho e à redução do risco de IRAS. e à diminuição da frequência de relato IRAS.
Chua, C. et al. (2010)	Implementação de um Checklist multidisciplinar em um ambiente de terapia intensiva de trauma para	Estudo quase experimental em uma unidade de terapia intensiva de trauma (N não foi citado) / Nível III	Aplicação de um checklist com 36 itens para a prevenção de infecções. A adesão do preenchimento do checklist foi de 71,50% em todas as áreas. Baixa no índice de infecções	A utilização de um checklist multidisciplinar está correlacionado com a diminuição de ITUs.

	determinar a adesão aos protocolos de prevenção de infecções, bem como o impacto na infecção e complicações.		P< 0056	
Fox, C. et al. (2015)	Investigar um novo protocolo de higiene das mãos do paciente projetado para reduzir as taxas de infecção hospitalar e melhorar a adesão dos enfermeiros à lavagem das mãos em uma unidade de terapia intensiva	Estudo pré-experimental com todos os pacientes internados na UTI de um hospital/ n= 2326 / Nível III	Implementação de um protocolo de higiene das mãos do paciente na UTI. A diminuição nas taxas de CAUTI não foi estatisticamente significativa (χ^2 (N=12) = 120, P = 0,24	A implementação do novo protocolo de lavagem das mãos não proporcionou um resultado estatisticamente significativo para diminuir as taxas de CAUTI.
Huang, W. C. et al. (2004)	Avaliar a eficácia de lembretes diários gerados por enfermeiros aos médicos para remover cateteres urinários desnecessários 5 dias após a inserção.	Estudo de intervenção não randomizado de sequência temporal com todos os pacientes internados nos CTIS do hospital / Nível III	Implementação de lembretes diários para médicos removerem cateteres urinários desnecessários após cinco dias de inserção. Diminuição não significativa nas UTIs de forma individual, ex na unidade de cirurgia cardiovascular. Unidades combinadas apresentaram diminuição significativa de infecções: (P=0,009)	A implementação de um programa de melhoria contínua, baseado em lembretes para remoção de cateteres urinários desnecessários, resultou em uma significativa redução na duração do uso do cateter e na taxa de infecção do trato urinário associada ao cateter (ITUAC).
Lilley, T. et al. (2023)	Implementar e avaliar um protocolo de algoritmo para o gerenciamento de cateteres urinários de demora entre pacientes tratados para retenção urinária aguda em uma unidade de	Abordagem de intervenção pré e pós-teste não controlada / Nível III	Implementação e avaliação de um protocolo algorítmico para o gerenciamento de cateteres urinários de demora entre pacientes tratados para retenção urinária aguda (AUR)	A implementação do protocolo de algoritmo para AUR diminuiu os tempos de permanência para DIUs colocados para AUR e aumentou a utilização de medicamentos

	terapia intensiva.			para tratar AUR, reduzindo assim o risco de CAUTI.
Meneguetti, M. G. et al. (2019)	Avaliar o impacto da implementação de um programa educacional para profissionais de saúde e de uma lista de verificação diária para indicações de cateter urinário permanente entre pacientes críticos na incidência de CAUTI.	Estudo quase experimental realizado em uma UTI/ Nível III	Implementação de um protocolo para inserção e manutenção de cateteres urinários de demora, com 4 fases: Linha de base, treinamento bianual, checklist para treinamento semestral e checklist e treinamento inicial.	Houve redução a longo prazo das taxas de utilização do cateter, bem como na incidência de CAUTI entre pacientes críticos admitidos em uma unidade de terapia intensiva geral.
Mundle, W.; Howell-Belle, C.; Jeffs, L. (2020)	Descrever uma estratégia multifacetada e colaborativa para prevenir e minimizar as infecções do trato urinário associadas a cateteres (CAUTI) em um ambiente hospitalar	Pacientes adultos admitidos em CTI/Nível IV de evidência	Reconhecer o papel do enfermeiro no processo de continência urinária, defender a identificação e remoção de cateteres inseridos inadequadamente, usar as diretrizes médicas e algoritmos para remoção eficaz dos cateteres, analisar dados provenientes da unidade para identificar infecções relacionadas a CAUTI e através disso promover discussões acerca do assunto. (n) inicial: taxa média de foi de 9,23 CAUTI por 1000 dias de cateter final: a média diminuiu para 1,94/ CAUTI por 1000 dias de catete	A iniciativa de QI que incluiu a implementação de um pacote padronizado de práticas destinadas a reduzir as CAUTIs resultou na diminuição das taxas de CAUTI.
Potugari, B. R.; Umukoro, P. E.; Vedre, J. G. (2020)	Comparar a taxa de infecção padronizada (SIR) de infecções do trato urinário associadas a cateter (CAUTI) antes e depois da implementação de uma abordagem de intervenção multimodal em	O programa multimodal de redução de CAUTI foi implementado em um hospital acadêmico comunitário rural com 504 leitos. Nível IV	Educação dos provedores, lembretes diários para avaliação do paciente sobre a necessidade clínica do uso de cateter, estabelecimento de melhores práticas, defesa de opções alternativas de uso do banheiro e promoção de técnica asséptica para inserção e remoção de cateter.	São elementos necessários de um programa de melhoria da qualidade para melhorar e manter as taxas de CAUTI no hospital contexto, a educação do prestador, vigilância ativa e estabelecimento

	um hospital terciário rural.			de práticas para uso e remoção dos cateteres.
Richards, B. et al. (2017)	Descrever o sucesso de uma unidade de terapia intensiva neurológica com 18 leitos no uso de diversas estratégias implementadas por enfermeiros que reduziram o número de infecções do trato urinário associadas a cateteres.	Estudo prospectivo intervencional, realizado em 18 leitos de uma UTI neurológica adulta n inicial: 40 n pós-intervenção:15 Nível IV	Realizadas auditorias diárias aos prontuários, análise dos registros eletrônicos de todos os pacientes cateterizados em busca de novas orientações médicas. Avaliação das indicações para cateteres urinários permanentes e duração do cateterismo, os achados foram discutidos com a equipe de saúde e os cateteres considerados desnecessários foram descontinuados. Educação continuada dos enfermeiros sobre melhores práticas (indicações para uso, técnicas assépticas, manutenção adequada do cateter, inserção adequada de catéter, avaliação diária da necessidade do cateter. Enfermeiros especialistas revisaram as descobertas mais recentes sobre inserção e cuidados com cateteres, e a equipe de parada do CAUTI forneceu observação e assistência com inserções para apoiar a padronização de práticas em toda a unidade.	intervenções de apoio e uma abordagem não punitiva, quando combinado com atenção às reservas dos enfermeiros da equipe ções sobre a prevenção de CAUTI, podem ter um efeito positivo sobre resultados.
Tyson, A. F. et al. (2020)	Comparar a taxa de CAUTI e a utilização de cateter urinário permanente antes e depois da propriedade da unidade de um protocolo de remoção de cateter urinário conduzido por enfermeiro em uma grande unidade de terapia intensiva de trauma cirúrgico	Estudo de Coorte em um centro acadêmico de cuidados terciários de trauma com n=29 / Nível IV	Desenvolvimento de um protocolo conduzido por enfermeiros para avaliação e remoção de cateter urinário e aplicada educação/orientação em toda a equipe sobre ele. Implementada auditoria de um protocolo conduzido por enfermeiros para avaliação de cateter, além de cuidados obrigatórios com cateter duas vezes ao dia por técnicos de saúde. Médicos e equipe de enfermagem foram educados sobre administração de cultura de	Este estudo confirma que protocolos conduzidos por enfermeiros que promovem a remoção precoce do cateter em conjunto com melhores cuidados e manutenção do cateter e melhores práticas de solicitação e coleta de urocultura podem

	(STICU) de um centro acadêmico de cuidados terciários de trauma de nível		urina (evitando culturas de urina reflexivas quando uma fonte não urinária para os sintomas do paciente é mais provável e utilizando urinálise antes da cultura para ajudar a determinar a probabilidade de infecção).	resultar em reduções mensuráveis tanto na utilização do cateter urinário de demora quanto nas taxas de CAUTI no ambiente da STICU.
Van Decker, S. G.; Bosch, N.; Murphy, J. (2021)	Descrever experiências usando ferramentas de prevenção de IACS em um centro médico de rede de segurança de atendimento terciário, no centro da cidade.	Estudo de Coorte com uso de dados secundários em centro médico de rede de segurança de atendimento terciário / Nível IV	A implementação de cinco pacotes de cuidados durou 5 anos e incluiu: Processos para inserção e manutenção de cateteres de Foley; indicações para cateteres de Foley permanentes; testes apropriados para CAUTIs; alternativas aos dispositivos permanentes; e técnicas de esterilização.	Essas intervenções alcançaram uma redução sustentada em CAUTIs no BMC e reduziram a taxa de utilização de cateter de Foley.
Yazici, G.; Bulut, H. (2017).	Avaliar a eficácia de um pacote de cuidados destinado a prevenir três infecções mais frequentes adquiridas na unidade de terapia intensiva.	Estudo de Coorte com n=120 em uma unidade de terapia intensiva / Nível IV	Ocorreu em 3 estágios: Inicialmente os enfermeiros da unidade de terapia intensiva foram treinados em medidas de infecção, VAP, CA-UTIs e seções CLABSIs do pacote de cuidados. Em seguida, os enfermeiros treinados aplicaram o pacote de cuidados e receberam feedback sobre quaisquer questões problemáticas. Por fim, fazer a avaliação ao longo de três períodos de 3 meses a compatibilidade e eficácia dos enfermeiros do pacote de cuidados de prevenção de infecção nas taxas de infecção de VAP, CA-UTIs e CLABSIs.	As taxas de infecção diminuíram com o aumento da compatibilidade do pacote de cuidados preparado a partir de diretrizes baseadas em evidências.
Zegeye A. F.; Kassahun, C. W.; Temachu, Y. Z. (2021)	Avaliar o conhecimento, a prática e os fatores associados à prevenção de CAUTI entre enfermeiros que trabalham no hospital especializado,	Estudo transversal com dados primário qualitativo com n=423 em um hospital especializado abrangente/Nível V	Avaliação do conhecimento dos enfermeiros em relação à prevenção de ITU-A e verificação da prática de enfermeiros na prevenção de CAU	Este estudo revelou que quase um terço dos enfermeiros que trabalhavam no hospital especializado abrangente da tinham bons conhecimentos

	2021			sobre prevenção de ITU-CA.
--	------	--	--	----------------------------

Fonte: Quintão G.V et al. 2024

DISCUSSÃO

Os produtos desta revisão de literatura revelam tendências significativas nas abordagens atuais sobre prevenção de IRAS através de programas de controle de infecção. Em geral, os programas de controle de infecção em UTIs mostram-se eficazes na redução do risco de IRAS. No entanto, a combinação de terapias e estratégias aparenta ser a abordagem mais promissora, visto que, a depender da unidade, diferentes tipos de práticas podem se encaixar (Chua, 2010).

A comparação entre os estudos também mostrou a importância das intervenções personalizadas para cada setor em específico. Dessa forma, mediações personalizadas são eficazes para abordar determinantes específicos de práticas, possibilitando a adaptação das intervenções ao contexto e às necessidades particulares de cada setor. Nesse sentido, enquanto a adequação das melhorias das condições de trabalho pode ser mais proveitosa para um determinado setor, para outro, a implementação de lembretes diários de remoção de cateteres urinários desnecessários cinco dias após a inserção pode apresentar-se mais favorável. Tendo em vista que, é importante ter conhecimento de tudo que envolve o setor e suas particularidades, como o número de profissionais, tipos de demandas e equipamentos disponíveis, para que assim possa ser direcionado o melhor programa de controle levando em consideração as particularidades de cada unidade (Baker et al., 2015)

A enfermagem desempenha um papel central na prevenção de ITU em pacientes críticos, especialmente quando embasada em evidências científicas e em uma cultura institucional que valorize a segurança do paciente (Faisal, 2023). Quanto as ações são realizadas de forma consistente e com suporte gerencial, contribuem para a redução das taxas de infecção e para a melhoria de desfechos clínicos em pacientes internados na UTI. Os resultados da revisão reforçam que uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, na qual os enfermeiros e outros profissionais da saúde atuam conjuntamente, é essencial para o controle de infecções em ambientes hospitalares complexos. Sendo assim, a integração de diferentes conhecimentos e habilidades entre os diferentes profissionais de saúde não só fortalece o controle de infecções, mas também promove um ambiente hospitalar mais seguro e eficiente para os pacientes e a equipe. (Richards, 2017).

No entanto, o estudo aborda questões de dificuldades na implementação de programas de controle de infecção, devido à sobrecarga de trabalho, especialmente entre a equipe de enfermagem. Dessa forma, a alta carga de trabalho pode levar ao desgaste físico e mental da equipe, impactando diretamente a qualidade do cuidado e dificultando a manutenção de práticas consistentes de controle de infecção. Tal fato, conseqüentemente, contribui com a falta de tempo

disponível para a realização de protocolos de higiene adequados e o monitoramento rigoroso dos pacientes. Nesse sentido, a sobrecarga resulta no comprometimento da adesão às práticas recomendadas, aumentando o risco de erros e de infecções relacionadas à assistência (Zegeye, Kassahun & Temachu, 2023).

Essa revisão tem por limitação o fato de ter sido realizada em apenas duas bases de dados. No entanto, evidencia-se que os resultados apresentados podem ser compreendidos como eficazes em todo o mundo, pois reforçam a importância de envolver todos os profissionais e incluir o contexto em que ocorrem.

CONCLUSÃO

A revisão evidencia que a ITU é um problema de saúde pública com elevada prevalência nas UTIs e que as ações para sua prevenção devem ser realizadas continuamente, a partir de uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, na qual os enfermeiros e outros profissionais da saúde atuem em conjunto.

Dentre as ações citadas pelos artigos desta revisão destacam-se a implementação de protocolos de higiene, a criação de lembretes diários para a remoção do cateter o mais rápido possível e a realização de atividades de educação permanente com os profissionais. Em todas as atividades reforça-se a importância da atuação multiprofissional e da adoção de evidências científicas direcionadas à segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, V. G. DA S. et al. Assistência de enfermagem relacionada a infecção no cateter vesical de demora. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 6, p. e6412641974–e6412641974, 7 jun. 2023. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41974/34021>. Acesso em: 1 jul. 2024.

Anvisa. Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS) 2021 a 2025. *Diário Oficial da União*. Poder executivo, Brasília, DF. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/pnpciras_2021_2025.pdf. Acesso em: 1 jul. 2024.

BAKER, R. et al. Tailored interventions to address determinants of practice. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, v. 4, n. 4, 29 abr. 2015. DOI: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005470>. Acesso em 28 out. 2024.

CHUA, C. et al. Multidisciplinary Trauma Intensive Care Unit Checklist. *Journal of Trauma Nursing*, v. 17, n. 3, p. 163–166, 2010.

FAISAL KHALAF ALANAZI et al. Healthcare-associated infections in adult intensive care units: A multisource study examining nurses' safety attitudes, quality of care, missed care, and nurse staffing. *Intensive and Critical Care Nursing*, v. 78, p. 103480–103480, 26 jun. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iccn.2023.103480>. Acesso em 28 out. 2024.

FOX, C. et al. Use of a Patient Hand Hygiene Protocol to Reduce Hospital-Acquired Infections and Improve Nurses' Hand Washing. *American Journal of Critical Care*, v. 24, n. 3, p. 216–224, 30 abr. 2015. DOI: <https://doi.org/10.4037/ajcc2015898>. Acesso em 28 out. 2024.

GOMES A.A.G et. al. Infecções relacionadas à assistência em saúde em unidades de terapia intensiva no Brasil | Revista Eletrônica Acervo Saúde. acervomais.com.br, 28 nov. 2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4665/3171>. Acesso em: 1 jul. 2024.

HUANG, W.-C. et al. Catheter-Associated Urinary Tract Infections in Intensive Care Units Can Be Reduced by Prompting Physicians to Remove Unnecessary Catheters. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, v. 25, n. 11, p. 974–978, 1 nov. 2004. DOI: 10.1086/502329. Acesso em 28 out. 2024.

LILLEY, T. et al. Reducing CAUTI in patients with acute urinary retention in the critical care setting: A pilot study with electronic medical record analytics. *American Journal of Infection Control*, v. 51, n. 2, 11 jun. 2022. DOI: 10.1016/j.ajic.2022.06.005. Acesso em 28 out. 2024.

MENEGUETI, M. G. et al. Long-term prevention of catheter-associated urinary tract infections among critically ill patients through the implementation of an educational program and a daily checklist for maintenance of indwelling urinary catheters. *Medicine*, v. 98, n. 8, p. e14417, fev. 2019. DOI: 10.1097/MD.00000000000014417. Acesso em 28 out. 2024.

MUNDLE, W.; HOWELL-BELLE, C.; JEFFS, L. Preventing Catheter-Associated Urinary Tract Infection: A Multipronged Collaborative Approach. *Journal of nursing care quality*, v. 35, n. 1, p. 83–87, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/dxYGQ48zGKmtcRCrYPQF4Rh/?format=pdf&lang=pt> . Acesso em: 1 jul. 2024.

OLIVEIRA, D. J. P. DE.; BARBOSA, H. A. P.; TEIXEIRA, D. DE A.; ONOFRI, L. Perfil epidemiológico das infecções hospitalares no Brasil e a atuação do profissional de enfermagem. *Revista Saúde dos Vales*. 2021; v.1, n.1. Disponível em: <http://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/120/116>. Acesso em: 1 jul. 2024.

PAGE, M. J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 31, n. 2, 1 jun. 2022. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742022000201700 . Acesso em: 1 jul. 2024.

PEREIRA, P. P. DA S. et al. Risk factors for healthcare-associated infections in intensive care units. *Rev Enferm UFPI*, v. 12, n. 1, 20 jul. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/3806/3774>. Acesso em 1 jul. 2024.

POTUGARI, B. R.; UMUKORO, P. E.; VEDRE, J. G. Multimodal Intervention Approach Reduces Catheter-associated Urinary Tract Infections in a Rural Tertiary Care Center. *Clinical Medicine & Research*, v. 18, n. 4, p. 140–144, 27 abr. 2020. DOI: 10.3121/cmr.2020.1533. Acesso em 28 out. 2024.

RICHARDS, B. et al. Decreasing Catheter-Associated Urinary Tract Infections in the Neurological Intensive Care Unit: One Unit's Success. *Critical Care Nurse*, v. 37, n. 3, p. 42–48, 1 jun. 2017. DOI: 10.4037/ccn2017742. Acesso em 28 out. 2024.

SANTOS, C. M. C. DOS.; PEREIRA, D. T. DA C.; ALMEIDA, D. V. D. DE. Infecção do trato urinário associado ao cateterismo vesical em pacientes críticos: evidências para o cuidado de enfermagem. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*. abr. 2023; v.23, n. 4, e11981. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/11981/7475>. Acesso em: 1 jul. 2024.

TELES, J. F. et al. Medidas de prevenção à infecção hospitalar em unidades de terapia intensiva. *Enfermagem Brasil*, v. 19, n. 1, p. 67, 22 mar. 2020. Acesso em: <https://convergenceseditorial.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/2658>. Disponível em: 1 jul. 2024.

TYSON, A. F. et al. Implementation of a Nurse-Driven Protocol for Catheter Removal to Decrease Catheter-Associated Urinary Tract Infection Rate in a Surgical Trauma ICU. *Journal of Intensive Care Medicine*, v. 35, n. 8, p. 088506661878130, 10 jun. 2018. DOI: 10.1177/0885066618781304. Acesso em 28 out. 2024.

VAN DECKER, S. G.; BOSCH, N.; MURPHY, J. Catheter-associated urinary tract infection reduction in critical care units: a bundled care model. *BMJ Open Quality*, v. 10, n. 4, 2021. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-001534. Acesso em 28 out. 2024.

YAZICI, G.; BULUT, H. Efficacy of a care bundle to prevent multiple infections in the intensive care unit: A quasi-experimental pretest-posttest design study. *Applied Nursing Research*, v. 39, n. 39, p. 4–10, fev. 2018. DOI: 10.1016/j.apnr.2017.10.009. Acesso em 28 out. 2024.

ZEGEYE, A. F.; KASSAHUN, C. W.; TEMACHU, Y. Z. Work experience was associated with the knowledge and practice of catheter-associated urinary tract infection prevention among nurses at University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, northwest Ethiopia, 2021. *BMC Women's Health*, v. 23, n. 1, 30 jan. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02176-8>. Acesso em 28 out. 2024.